

الصورولوجيا والكوزموبوليتانية

الدكتور حسن العاصي

أكاديمي وباحث في الأنثروبولوجيا

لطالما كان هناك اهتمام في الثقافة الغربية بـ"الشخصيات الوطنية" "national characters". وكان هذا الاهتمام، في معظمه، جوهرياً، انطلاقاً من الاعتقاد بوجود ما يُسمى، موضوعياً، بـ"الأمم"، وأنها منفصلة ومتميزة عن بعضها البعض، وأن كلاً منها يتميز بطابعه الخاص، وأن هذه الشخصية يمكن تحليلها من خلال النشاط الثقافي لتلك "الأمة" "nation's".

وخلال القرن العشرين، ترسخت مقارنةً نقديةً أكثر. ففي مجال الأدب المقارن تحديداً، أصبح يُدرس الاختلاف الثقافي من حيث المواقف والتصورات لا من حيث الجوهر. ويُنظر إلى الجنسية و"الثقافات الوطنية" "national cultures" الآن على أنها أنماطٌ للتعريف لا من حيث الهويات. لا شك أن هذه التصورات والتعريفات تؤثر تأثيراً عميقاً على الممارسات الثقافية والاجتماعية، ولكن إذا أردنا تحليلها بروح نقدية، فيجب اعتبارها مفاهيم ذاتية لا من حيث الجوهر الموضوعي.

نشأ التخصص في الأدب المقارن، الذي يدرس العلاقات بين الثقافات من حيث التصورات المتبادلة والصور والتصورات الذاتية، في فرنسا، حيث تبلورت منهجيته في خمسينيات القرن الماضي تحت اسم "علم الصورة" "imagologie". وبينما قوبل هذا التخصص برفض من جانب نقاد الأدب ذوي التوجه الجمالي، لا سيما في الولايات المتحدة، إلا أنه حافظ على قاعدة راسخة من الأتباع في أوروبا، ولا سيما في ألمانيا (حيث اعتُبرت الدراسة النقدية للهوية الوطنية وتفكيك القومية مهمةً فرضتها أخطاء الماضي القريب). وقد لعب المقارن البلجيكي "هوغو دايسيرينك" Hugo Dyserinck الذي عمل في "جامعة" "خن" "university of Aachen" دوراً رائداً في هذا المجال.

وحظي علم الصورة "Imagology" بدفعة إضافية من خلال بدء علماء الأنثروبولوجيا وعلماء النفس الاجتماعي، في تلك العقود نفسها، في انتقاد إرثهم العرقي والجوهري. فعلى سبيل المثال، قدمت مجلة "علم نفس الشعوب" "psychologie des peuples" تحليلات نقدية مثيرة للاهتمام للهوية الوطنية كصور ذاتية جماعية.

برزت دراسات الصورة في السنوات الأخيرة مع عودة ظهور القومية، وبشكل أعم، "سياسات الهوية" identity politics وفي ظل مناخ أكثر انفتاحاً على دراسة الطبيعة المُشكَّلة خطابياً للعديد من القيم الاجتماعية والثقافية.

هناك سلسلتان أكاديميتان مُخصّصتان لعلم الصور: "Studia Imagologica" دراسة علم الصور. تحرير هوغو دايسيرينك ويوب ليرسن، ونشرتها دار بريل للنشر. Edited by Hugo Deiserink and Joop Leersen, published by Brill و "Studien zur Komparatistischen Imagologie" دراسات في علم الصور المقارنة. تحرير إلكه مينرت وهوغو دايسيرينك، ونشرتها دار فرانك وتيمي Edited by Elke Meinert and Hugo Deiserink, published by Frank & Temi.

النظرية الكوزموبوليتانية

وفقاً لأستاذ الأدب المقارن الأمريكي "جوناثان كولر" Jonathan Culler تتضمن النظرية "علاقات معقدة من نوع منهجي" تتحدى التفكير وتُعيد توجيهه "في مجالات غير تلك التي تنتمي إليها ظاهرياً". ومن هنا جاء وجود أنواع مختلفة من النظريات في النقد الأدبي، ومن ثم استخدام النظرية الأدبية في مجالات أخرى، مثل تاريخ الفن. يمكن للحجج المستخدمة في النظريات المتعلقة بمجالات معينة أن تكون، وقد أثبتت ذلك، مُنيرة للذهن، وبالتالي مُثمرة لمن لا يدرسون تلك المجالات. يُعد مفهوم الفيلسوف واللغوي الروسي "ميخائيل باختين" Mikhail Bakhtin للكرونوتوب مثلاً معروفاً على هذا النقل:

سُطلق اسم الكرونوتوب "الزمان والمكان" chronotope على الترابط الجوهرى للعلاقات الزمنية والمكانية المُعبّر عنها فنياً في الأدب. يُستخدم هذا المصطلح "الزمان" في الرياضيات، وقد أُدخل كجزء من نظرية النسبية لأينشتاين. أما معناه الخاص في نظرية النسبية، فليس مهماً لأغراضنا؛ فنحن نستعيرها للنقد الأدبي كاستعارة تقريباً.

لقد قدّم العديد من المنظرين على مر الزمن أعمالاً محورية للباحثين الأدبيين: سواء كانوا فلاسفة، مثل "والتر بنيامين" Walter Benjamin أو "جوديث بتلر" Judith Butler أو محللين نفسيين، مثل "سيغموند فرويد" Sigmund Freud أو "جاك لاكان" Jacques Lacan أو علماء سيميائيين مثل "جوليا كريستيفا" Julia Kristeva أو "أمبرتو إيكو" Umberto Eco أو علماء أنثروبولوجيا مثل "كلود ليفي شتراوس" Claude Lévi-Strauss أو "أرجون أبادوراى" Arjun Appadurai فقد كان لهم جميعاً تأثير كبير على الاتجاهات الجديدة والمتنوعة التي سلكها النقد الأدبي على مدى أجيال. وقد ساعد تفكيرهم تطور الآخرين على

التقدم، مع أن منهجهم لم يكن بالضرورة أدبياً، لأنهم تحدوا المفاهيم الشائعة وركزوا على جوانب كانت قد أهملت حتى سلطوا الضوء عليها وتم اعتبارها ذات صلة بالمتخصص.

ثمّدنا النظرية بالأدوات المفاهيمية التي نُنظّم بها أفكارنا حول المواضيع قيد البحث. فهي تُتيح فهماً مُعمّقا للعناصر المُختلفة التي تُكوّن سرداً مُعيّناً، وتُوفّر منهجاً جديلاً. في الواقع، يرتبط تعريف المناهج بتحديد نظريات مُحدّدة تُساعد في تحديد الأهداف والمعايير. ولأنّ النظرية مُتعدّدة التخصصات، وتحليلية، واستكشافية، فإنّ لها آثاراً عملية، تُمكننا، على وجه الخصوص، كمُقارنين، من مُقاربة المسائل الأدبية من منظورات جديدة، مُشكّكين في الافتراضات المُتعلّقة بالخطاب، والمعنى، والهوية، وغيرها، ومُستكشفين ظروف إنتاج النصوص. وكما هو مُعرّف تاريخياً، فإنّ النظرية تُؤثر أيضاً على التطوّر الفكري في عصرها.

نشأت نظريات الأدب المُقارن من الاستجابات اللغوية والتخصصية للضغوط السياسية في القرن التاسع عشر، وتطورت فعلياً في القرن العشرين بعد أن اشتعلت الحروب ليس فقط بين الجيران الأوروبيين بشكل مُنتظم، بل على نطاق عالمي أيضاً. ثمّ أُجريت مُقارنات بين الآداب المُختلفة بروح من فهم الأمم لأنفسها بشكل أفضل واكتشاف الآخرين. وكانت أهدافها إنسانية.

وُلدت التصويرية من رحم هذه المساعي البناءة. وبتسليطها الضوء على الحاجة إلى فهم أعمق للديناميكيات بين الذات والآخر، أتاحت التصويرية إمكانيات جديدة للتعرف على مصادر وعواقب الأفكار المسبقة وضعف التواصل داخل الحدود وخارجها. وفي ظل السياق الحالي لتدفقات الهجرة والتغيرات المجتمعية، ومع تصاعد النزعات القومية مؤخراً والمطالبات العالمية من النساء والأقليات بالاحترام والعدالة، يبدو من المناسب دراسة النظريات التي تُغذي مجال علم الصور اليوم.

مبادئ علم الصور

يُحلل "علم الصور" *imagology* المعروف أيضاً بدراسات الصور، التمثيلات الثقافية العابرة لمختلف الأمم والجماعات في الأدب والسرد والبلاغة. ويُقدم تحليلاً نقدياً للصور والقوالب النمطية، المعروفة أيضاً في هذا المجال باسم الصور النمطية في الأدب وأشكال التمثيل الثقافي الأخرى. لطالما كان تصوير الآخر حاضراً في سرد القصص منذ العصور القديمة ولأغراض مختلفة. ويهدف علم الصور إلى استكشاف كيف يُمكن لجماعة ما، من خلال أفرادها عادةً، أن تُصوّر من تعتبرهم غرباء، وما يكشفه ذلك عن نظرة الجماعة لنفسها، ومصدر هذه الصور، وما إذا كانت تُستخدم بشكل متكرر (وربما يُساء استخدامها) ولأي تأثير.

يُعتبر الموقف السائد في التفاعل الثقافي هو التمرکز العرقي، وتبدو الجوانب التي تختلف عن الأنماط المعروفة داخل وخارج النطاق المحلي غريبة بطبيعة الحال. وغالباً ما تُحفّز المفاهيم

الخاطئة بشأن الاختلاف الثقافي الاعتقاد بأن للأمم والجماعات خصائصها الخاصة، وأنها ليست متساوية في قيمتها. ويهدف علم الصور إلى دراسة العمليات التي تؤدي إلى بناء هذه الشخصيات. لدراسة كيفية إدراك الهويات الجماعية وإعادة صياغتها في مختلف الأنواع الأدبية، يتعمق علم الصور في نظريات مختلفة، مستعرضاً مفاهيم تتعلق بمجالات التاريخ، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والإثنولوجيا، واللغويات. ويُظهر كيف تُنشأ الصور النمطية من خلال صياغتها انطلاقاً من الأعراف والتصورات المرتبطة بالمجتمعات ولغاتها. ويُحلل علم الصور النمطية الذاتية الكامنة في جذورها، بالإضافة إلى تنوعها. يُعرّف المؤرخ الثقافي الهولندي "جويب ليرسن" Joep Leerssen الصور النمطية بأنها تشير إلى العقلية الجماعية التي تُهيئ مجتمعات معينة لأنماط سلوكية معينة.

بُنيت مبادئ علم التصوير بمرور الوقت على يد مفكرين من خلفيات ثقافية مختلفة، معظمهم من أوروبا. ولغاية النصف الثاني من القرن العشرين، ظلت المعتقدات التبسيطية في الشخصيات الوطنية منتشرة على نطاق واسع، على الرغم من وفرة كتابات الرحلات - وفي بعض الحالات، بسببها. لقد سيطرت على التمثيلات الأدبية للمجموعات الثقافية، التي تجسدها أحياناً شخصية واحدة. وقد تم التشكيك في هذه الممارسة المقبولة عموماً في بعض الأحيان، ولا سيما من قبل فلاسفة التنوير، وكان بعضهم أيضاً كتاباً مثل الفيلسوف والكاتب الفرنسي "جان جاك روسو" وأيضاً بمرور الوقت، من قبل شخصيات غير أدبية، مثل المراسل والكاتب الأمريكي "والتر ليبمان" Walter Lippman الذي حلل هذا الاتجاه في كتاب بعنوان "الرأي العام" Public Opinion, نُشر عام 1922، متسائلاً عن آثار التصورات التي تؤثر على السلوك الفردي بينما تمنع التماسك الاجتماعي الأمثل. وفي مجال النقد الأدبي، مهد بعض العلماء الطريق أيضاً لفهم عميق ومركب للشخصيات الوطنية. قبل صدور كتاب ليبمان مباشرة، أسس أستاذ الأدب المقارن الفرنسي "فرناند بالدنسبيرغر" Fernand Baldensperger و"بول فان تيغم" Paul Van Tieghem و"بول هازارد" Paul Hazard في فرنسا مجلة الأدب المقارن، وقدموا دراسات مرتبطة بتاريخ الأفكار، ركزت على الصور بين الثقافات.

الجوهريّة القوميّة

ومع ذلك، لم يبدأ نبذ الجوهريّة القوميّة بجديّة إلا بعد الحرب العالميّة الثانيّة. وقد أدى ذلك إلى تحليل تفكيكي لخطاب التوصيف الوطني كما هو موجود في النصوص الأدبيّة. منذ عام 1947 سلّطت دراسات أستاذ الأدب المقارن الفرنسي "جان ماري كاريه" Jean-Marie Carré للصور الأدبيّة للدول الأجنبيّة الضوء على التفاعلات الجوهريّة بين السياسة والأدب. وتبعه زميله الفرنسي "ماريوس فرانسوا غويارد" Marius-François Guyard في مقاله "الغريب كما يراه" L'étranger tel qu'on le voit عام 1951 الذي أكد فيه على صور الأجنبيّ

كتصورات ذاتية متأثرة بسياقات تاريخية قابلة للتحديد. وبالاعتماد على مجالات أخرى لدراسة التمثيل الأدبي، تجاوز كاريه وغويارد معاً بشكل نقدي نقطة تحول نظرية.

وهكذا، منذ البداية، كانت دراسات الصورة في جوهرها متعددة التخصصات. وقد رُفض هذا النهج بسرعة وبقوة من قبل شخصيات مرموقة مثل الناقد الأمريكي التشيكي "رينيه ويليك" René Wellek الذي استنكر وجهات النظر الاجتماعية التاريخية أو السياسية التي تُعتبر "دمجاً للثقافة الأدبية في علم النفس الاجتماعي والتاريخ الثقافي". وكان لهذا الخلاف دورٌ أساسي في الخلاف الذي نشأ بين باحثي الأدب المقارن في أوروبا والولايات المتحدة، حيث كانت هناك مقاومة شديدة لإدخال النظريات غير الأدبية في النقد الأدبي - وهو ما تغير بالطبع لاحقاً مع الدراسات الثقافية. في غضون ذلك، ازدادت أهمية التاريخ الثقافي وعلم النفس الاجتماعي في دراسات الصورة الأوروبية.

مع عمل هوغو دايسيرينك (ومدرسته في آخن للدراسات التصويرية، منذ أواخر الستينيات)، تم السعي بنشاط لتحقيق ما بدأه كاريه وغويير، وتطور علم التصوير نحو دراسة اجتماعية تاريخية للأبعاد الفكرية والسياسية والاجتماعية ذات الصلة بكيفية إبداع الأعمال الأدبية. وُجد أن الصور الوطنية تُعدّ بنيات خطابية تعكس الذاتيات السائدة في وقت معين - ذاتيات تُولد التوترات الأخلاقية التي تتناولها الأعمال الأدبية. ومن المثير للاهتمام أن أول ظهور لمصطلح "علم الصور" *imagology* لم يكن في دراسة نظرية أدبية، بل في دورية علمية، وهي مجلة "المجلة الفرنسية لعلم النفس الشعبي" *the French Revue de Psychologie des Peuples* الفرنسية. ففي عدد صدر عام 1962، أعلن عالم النفس المجري "أوليفر براشفيلد" *Oliver Brachfeld* بعنوان "ملاحظة حول علم الصور العرقي" *Note sur l'imagologie ethnique* أن "علماً جديداً أخذ في الظهور هو: علم الصور" *imagology*. وفي عام 1964 بدأت المجلة بتقديم قسم بعنوان "علم الصور". في ذلك العام، قام المؤرخ الفرنسي "بيير تشونو" *Pierre Chaunu* في كتابه "علم الصور: الأسطورة السوداء المناهضة للهسبانيين: من المارانو إلى عصر التنوير: من البحر الأبيض المتوسط إلى أمريكا" *Imagologie : la légende noire antihispanique : des Marranes aux Lumières : de la Méditerranée à l'Amérique* الذي نشره مركز البحوث والدراسات في علم نفس الشعوب وعلم الاجتماع الاقتصادي عام 2009، بدمج الأبعاد الجديدة والتأثير والخيال في مجال بحثه: علم النفس المعرقي.

أثبتت هذه الجوانب أهميتها البالغة لدى أحد أبرز علماء التصوير في ثمانينيات القرن العشرين الأستاذ الإسباني للأدب المقارن "دانيال هنري باغو" *Daniel-Henri Pageaux* الذي دعا

إلى دراسة صورة الآخر تحديداً من خلال المخيال الاجتماعي، المُعرّف بأنه البعد الإبداعي والرمزي للعالم الاجتماعي، البُعد الذي يُنشئ من خلاله البشر أساليب عيشهم معاً وطرق تمثيل حياتهم الجماعية. ووفقاً لباجو تنشأ جميع الصور من وعي بذات واحدة في علاقة مع آخر، ووعي بـ"هنا" في علاقة مع "مكان آخر". تُظهر هذه الصور تبايناً كبيراً بين نوعين من الواقع الثقافي، ولذلك يُفترض أن الصور الثقافية تقوم على فرضية ثنائية القطب: الهوية مقابل الأخرية. دافع باغو عن تاريخ الأفكار كأداة تُتيح إدراك كلٍّ من الآراء العامة، التي تُطوّر الصور وتُشرع منها، ودورها في توجيه صداها العاطفي والأيدولوجي. لذا، فإن دراسة صورة ما تعني إثبات توافقها (أو عدم توافقها) مع نموذج قائم في ثقافة المجموعة التي تدرس صورة أخرى. كما أنها تتضمن فهم ما يجعلها مطابقة أو مختلفة عن الصور الأخرى للمجموعة نفسها. تؤدي هذه الخطوات إلى تحليل الخطاب حول الآخر، والذي يكشف في النهاية عن الذات. في الواقع، يتجلى نظام القيم في الثقافة التي تنبع منها الصورة من خلال اللغة المستخدمة للتحدث عن الآخر، كاشفاً عن موقف محدد تجاه العالم؛ إنها تُشكل "لغة ثانية" تتعايش مع اللغة المستخدمة لنقل تلك الصورة، معبرةً عن شيء مختلف عن التأكيد المقصود لأعضاء مجتمع يتشارك تلك اللغة "الأولى".

ويُضاف إلى ذلك اعتباراً آخر، وهو هوية القارئ، وأفق توقعاته، وردود أفعاله تجاه صور معينة. يقترح باغو أن يسأل علماء الصور أنفسهم عن هوية القراء المستهدفين لأعمال معينة، وما إذا كانت الصور قد أُدرجت فيها عمداً، ولأي غرض. إذن، ثمة علاقة مثلثية بين المرجع والصورة ومتلقيها، ويدرس علماء الصور كيفية كشف المرجع، من خلال حركة انعكاسية، عما تعكسه الصورة من استجابة المتلقي. لذا، تُقدم الجودة السيميائية للصور معانٍ مرجعية تُشير إلى لحظات تاريخية. يرى باغو أن الصور عناصر من لغة رمزية، ومن أهداف علم الصور دراسة هذا النظام الدلالي، أي الصور الثقافية.

وبهذا النهج، تُصبح القيمة الجمالية للنص ثانوية مقارنةً بالتأثير الأيدولوجي على جمهور محدد من القراء، ولإثبات هذا التأثير التاريخي، يقترح باغو أن يستند مخزون الصور إلى قوائم التكرارات المعجمية، وأن يُميز بين الكلمات المفتاحية وكلمات "الخيال" - وهي الأخيرة سمات افتراضية تُشغّل شكلاً رمزياً من التواصل، كما هو الحال في الأدب الغريب. يُحدد عدد هذه التكرارات الأفكارَ والصورَ النمطيةَ الشائعة، بما في ذلك أسماء الشخصيات المُكررة، والإشارات المكانية والزمانية التي تُحدد مواقع الصور. ويوضّح أستاذ الأدب الألماني "مانفريد بيلر" والباحث الأدبي الهولندي "جوب ليرسن" Joep Leerssen هذا النهج على نطاق واسع في كتابهما الرائد "علم الصور: البناء الثقافي والتمثيل الأدبي للشخصيات الوطنية". Imagology.

The Cultural Construction and Literary Representation of National

Characters وعلى مستوى أكثر تركيزاً في كتاب اللغوي الأيرلندي "بادريك فريهان" Pádraic Frehan "التعليم والأسطورة السلطانية: الصورة الذاتية الوطنية والكتب المدرسية في أيرلندا في القرن العشرين" Education and Celtic Myth: National Self-Image and Schoolbooks in 20th-Century Ireland.

تاريخ علم الصور

ظهرت بانتظام منذ ثمانينيات القرن العشرين، العديد من المقالات ومجلدات المقالات، التي تُلخص تاريخ علم الصور وفي مختلف الدول الأوروبية، وتُفضل إما منهجية قائمة أو تقترح مناهج جديدة - مثل كتاب "إعادة النظر في علم الصور" Imagology Revisited للأكاديمي النمساوي "فالدymar زاكاراسيفيتش" Waldemar Zacharasiewicz وكتاب "ملاحم علم الصور: ديناميكيات الصور الوطنية في الأدب" Imago Profiles: The Dynamics of National Imagery in Literature للأكاديمية الليتوانية "لورا لاوروشايتي" Laura Laurušaitė تُظهر هذه الأعمال اهتماماً مستمراً وتطوراً نظرياً في الدراسات التصويرية. غالباً ما تتضمن المجموعات الإنجليزية أعمالاً رائدة لجوب ليرسن. وقد ألهم منهجه البنائي بنجاح دراسة تمثيلات الشخصية الوطنية كموضوعات خطابية، ومجازات سردية، وشخصيات بلاغية، مؤكداً على ممارستها في الإنتاج الفني.

ولأن الصور النمطية ترتبط بمسائل الهوية، تُدرج نظريات جديدة بانتظام في التحليل التصويري. في هذا الصدد، يبرز لليرسن أيضاً، إلى جانب بارفوت وبيبلر، اللذين ضمنتهما أعمالهما تطوير نطاق متعدد التخصصات في علم الصور، مرحبةً بأعمال علماء النفس الاجتماعي - مثل منظور عالم النفس الاجتماعي الإنجليزي "ماركو سينريلا" Marco Cinnirella للهوية الاجتماعية للصور النمطية العرقية، ودراسة عالم النفس الاجتماعي البولندي "هنري تاجفيل" Henri Tajfel للجوانب المعرفية للتحيز - مما ألهم الباحثين في دراسات ما بعد الاستعمار، مثل الأكاديمية الألمانية "مارغا مونكلت" Marga Munkelt والناقد الألماني "ماركوس شميتز" Markus Schmitz وأستاذ دراسات ما بعد الاستعمار الألماني "مارك شتاين" Mark Stein وأستاذة الأدب الإنجليزي الألمانية "سيلكه ستروه" Silke Stroh والأكاديمي السنغافوري البريطاني "ويليام تشيو" William Chew.

وفي الوقت نفسه، ظهر نقاد جدد، من بينهم أستاذة الأدب الإنجليزي الألمانية "إيمر أوسوليفان" Emer O'Sullivan التي فتحت علم الصور والتصوير في مجال أدب الأطفال. على سبيل المثال، كتاب "الصديق والعدو: صورة ألمانيا والألمان في أدب الأطفال البريطاني من عام

١٨٧٠ إلى اليوم "Friend and Foe: the Image of Germany and the Germans"
in British Children's Literature from 1870 to the Present

وكتاب "تخيل التشابه والاختلاف في أدب الأطفال: من عصر التنوير إلى يومنا هذا"
Imagining Sameness and Difference in Children's Literature: From the
Enlightenment to the Present Day, الذي شاركت في تحريره الأكاديمية الأمريكية
"أندريا إميل" Andrea Immel

ومقالها المؤثر "علم الصور يلتقي بأدب الأطفال" Imagology Meets Children's
.Literature

يشمل هذا النوع الأدبي عادةً كتب الصور، التي تنتمي إلى الفنون البصرية، وتُشكل مجالاً متميزاً
لنشر الصور النمطية، وهي قيمة بشكل خاص كاستراتيجيات خطابية. وقد خلق عمل أوسوليفان
ديناميكية حقيقية في هذا المجال، وأضاف إليه آخرون رؤى جديدة، مثل الأكاديمية الفنلندية "ليديا
كوكولا" Lydia Kokkola والأكاديمية الهولندية "سارة فان دن بوش" Sara Van den
Bossche اللتين نشرتا دراسة حول المناهج المعرفية لأدب الأطفال، تقترح توسيع نطاق علم
الصور من خلال العلوم المعرفية.

معجم علم الصور

إلى جانب ظهور المفاهيم وصقلها، ظهرت مع مرور الوقت مفردات متخصصة. لقد رأينا بالفعل
مدى تعدد جوانب مصطلح "الصورة"؛ وبالمثل، أثبتت "الصورة النمطية" أنها قضية متعددة
الجوانب. فبينما يشير المصطلح عموماً إلى تصورات سلبية، تبدو الصور النمطية ضرورية
للعديد من النقاد رغم محدوديتها ومخاطرها، لأنها تكشف عن قيم ومعتقدات المجموعتين، وعن
العملية الأوسع التي تُفهم بها المجتمعات البشرية ذاتها من خلال التصنيف. تُقدم الصور النمطية
بساطة خادعة تكشف، عند تحليلها، عن هياكل اجتماعية معقدة. يرى العالم الهندي البريطاني
"هومى بابا" Homi Bhabha أن الصور النمطية "أنماط متناقضة من المعرفة والسلطة".
وبالفعل، كما رأينا في أحداث واقعية مؤخرًا، فإنها قد تسمح بالتمييز بين المجموعات لضمان
تأكيد الذات في مواجهة الآخر، مما يُشر عن الأفعال السلبية.

وبالتالي، ولإضفاء الدقة على هذه المفاهيم المحددة، تراكمت مفردات دقيقة بمرور الوقت. اقترح
العالم الألماني "مانفريد فيشر" Manfred Fischer دمج مصطلحي "الصورة" و"النمطية"
تحت المصطلح الأدبي "صورة النمط"، والذي ألهم لاحقاً مصطلح "الإثنوتايب"، الذي يصف
تحديداً شخصية وطنية. أضاف العالم الإسباني "مانويل سانتشيز روميرو" Manuel Sanchez

Romero فكرة التحيز إلى تعريف "صورة النمط"، مؤكداً بذلك على أهمية الصور التي ترسخت بقوة من خلال التكرار في سياقات متنوعة. وظهرت مؤخراً مصطلحات ذات صلة، مثل "صورة النمط المرئي"، في إشارة إلى الإنتاجات التلفزيونية والأفلام.

تُوصف الصور الأدبية للفرد بأنها صور ذاتية (أو صور ذاتية وأنماط ذاتية)، بينما تُوصف صور الجماعات الأخرى بأنها صور غيرية (أو أنماط غيرية). ومع ذلك، فإن كون الصور "ذاتية" أو "غيرية" مسألة منظور، لذلك أضيف مصطلحان آخران، وهما "المتوقع" للمجموعة الموصوفة، و"المتفرج" للمشاهد. عندما تُعرض الصفات والخصائص دون أي صلة بواقع ثقافي مُختبر، يُقال إنها مُتخيلة. تُعدّ الصور (وهي كلمة تجمع بين مفهومي "سيمات" و"ميم" و"صورة") عناصر تمثيلية متكررة، أشبه بالكليشيهات، يتجلى تواترها التناسي و"أقطابها الضمنية المركبة".

في الترجمات والاقتراسات. تعتمد هذه الصور على ما يُطلق عليه المجال خارج النص، أي التأثير المُتعمد للمؤلف على تصورات القراء، انعكاساً لبيئة أيديولوجية أو اجتماعية. أما في المجال داخل النص أو المجال الداخلي، فيُحلل التأثير الجمالي والبلاغي للصور وفقاً لموقف المؤلف، أي ما إذا كان يهدف إلى التوافق مع التوقعات أو مُعارضتها.

فيما يتعلق بموقف المؤلف، يقترح أستاذ الأدب المقارن الفرنسي "دانيال باجو" Daniel Pageaux ثلاثة مصطلحات: فيليا، وهي تتعلق بالصور الإيجابية غير المتحيزة ليس فقط لثقافة أو مجموعة أخرى، بل أيضاً لثقافة الفرد، مما يعكس كلاً من الاحترام المتبادل وتقدير الذات، بينما يتعلق الرهاب بدلاً من ذلك بالتصورات السلبية المتحيزة لثقافة أو مجموعة أخرى، ويشير الهوس إلى المبالغة في تقييم المؤلف لثقافة أو مجموعة أجنبية على حساب ثقافته، مما يحول الصورة التي يخلقها إلى سراب. واتباعاً لباجو، تقترح البرتغالية "ماريا جواو سيمويس" Maria Joao Simoes أستاذة الأدب البرتغالي المعاصر مفهوماً بين مفهومي فيليا وهوسها، وهو ما تسميه ألوفيليا. يمكن استخدامه، من ناحية، لدراسة الإلهام الإبداعي الذي يأتي إلى المؤلفين من إعجابهم بأسلاف محددين وثقافتهم. من ناحية أخرى، يُساعد هذا على تحديد وتحليل ما تبقى من صور مغايرة ثقافية متوارثة تاريخياً في مخيلة الأمة، وبالتالي إعادة النظر نقدياً في النصوص التي نقلت آراءً سلبيةً عن آخرٍ مُحدد، وذلك بهدف الوصول إلى رؤية مُحدثة وأكثر عدلاً. ومثل أسلافها، تجاوزت سيمويس النظرية الأدبية لإيجاد مصطلح يناسب غرضها. صاغ هذا المصطلح "تود بيتينسكي" Todd Pitinsky أستاذ علم النفس المُتخصص في السلوك التنظيمي. يصف هذا المصطلح موقفاً إيجابياً تجاه الجماعات الخارجية. ويُقصد به أن يكون نقيضاً للتحيز. في الوقت نفسه، يُضيف حبّ التماثل (allophilia) بُعداً جديداً لدراسة الصور المغايرة.

أساليب التحليل

وفقاً لدراسة المؤرخ الثقافي الهولندي "يوب ليرسن" Joep Leerssen "الغريب/أوروبا" Stranger/Europe فإن الهدف الرئيسي لعلم الصور هو ترسيخ التناسل لتمثيل جماعة معينة كموضوع، وإثبات أن "تكوين الصورة هو، إذن، عملية إنتاج ثقافي ونقل وتبادل، وليس انعكاساً مباشراً للواقع الاجتماعي". يرى البرتغالي "ليونيل مورا" Lionel Moura في دراسة "علم الصور/الصور الاجتماعية"، أنه أثناء تحليل العناصر التي تُكوّن الصورة النمطية، تُحدد دراسات الصور ما ينتمي في جوهره إلى إبداع المؤلف. فعندما يُعيد الأدب إنتاج صور نمطية لأغراض أنانية أو حتى دعائية، على سبيل المثال، فإن عمل عالم الصور هو في غاية الأهمية التمييز بين الحقيقة والخيال لتحليل هذه الصور، والقيام بذلك بنزاهة. وبينما يُمكن استخدام تصوير جماعة لجماعة أخرى للحفاظ على تحيزاتها ونشرها، في المقابل، قد يُقوّض المؤلفون الصور التقليدية في أعمالهم بطرق مختلفة، والسخرية منها إحدى هذه الطرق.

في الوقت نفسه، تُبحث الصور النمطية بالتوازي مع سجلات الأفعال السياسية أو الأحداث التاريخية التي تشير إلى منشأ وانتشار و/أو التغيير المحتمل لمعتقدات الجماعات ومواقفها وعقلياتها - كما هو موضح، على سبيل المثال، في مقال الباحث الأمريكي "روبرت جافريك" Robert Gavrik "صورة الهند في الأدب السلوفاكي في القرن التاسع عشر" The image of India in 19th-century Slovak literature. تُظهر هذه السجلات أن الصور أصبحت مجازات مألوفة بسبب التكرار والتشابه بينها - وهي استراتيجية محاكاة تم توضيحها.